

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Vershijnt maandelijks, behalve in augustus
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam.*

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

De controle van het financiële beheer in de rijksdienst

Dongen, A. van — Hier wordt in het kort de huidige situatie ten aanzien van de financiële controle bij het overheidsapparaat geschetst. De administratie van het begrotingsbeheer is in de Rijksdienst van dominerende betekenis. Het karakter van de controle van dit beheer wordt geanalyseerd en de daarbij betrokken organen worden behandeld. Ingegaan wordt o.m. op de functies van de Centrale Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën en op die van de Algemene Rekenkamer. Tenslotte wordt erop gewezen dat de controle van het overheidsapparaat in toenemende mate wordt uitgeoefend door of onder leiding van bevoegde accountants en dat bijna alle bij de Rijksoverheid werkzame accountants lid zijn van het N.I.v.A. of de V.A.G.A.

A I *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, februari 1960*
E 741.23 : E 611.21

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Reliance upon other auditors

Sprague, W. D. — In dit artikel wordt de vraag besproken, in hoeverre het toelaatbaar is dat de openbare accountant zich bij het afgeven van zijn verklaring baseert op arbeid welke door andere accountants is verricht. Dit vraagstuk kan zich bv. voordoen wanneer de bedrijfshuishouding vestigingen in uiteengelegen delen van het land of in het buitenland omvat of wanneer dochtermaatschappijen zijn aangekocht welke reeds een accountant hadden. Het probleem wordt behandeld aan de hand van de voorschriften welke het Amerikaanse Instituut hiervoor heeft opgesteld; deze omvatten o.m. de regel dat de accountant zich ervan moet overtuigen dat de andere accountant onafhankelijk is van zijn cliënt; is dit niet het geval dan dient in de verklaring op deze omstandigheid te worden gewezen. Betreft het buitenlandse accountants, dan dient de Amerikaanse accountant na te gaan in hoeverre deze volgens afwijkende beginselen controleren; zo nodig moet hij een rapport en een verklaring verlangen welke in overeenstemming zijn met de in de Verenigde Staten gehuldigde „Generally Accepted Auditing Standards”.

A IV - 2 *The Journal of Accountancy, februari 1960*
E 635.451 : E 741.23

De toepassing van steekproeven door de accountant

Me y, d r s. H. — Noch in het buitenland, noch in Nederland vindt men een duidelijk richtsnoer voor het gebruik van steekproeven bij accountantswerkzaamheden, terwijl in feite vrijwel geen enkel accountantsonderzoek wordt uitgevoerd zonder hiervan gebruik te maken in de een of andere vorm. Mede in verband met de verschillen in controletechniek, ziet de schrijver het steekproeven-vraagstuk als een centraal probleem in de gehele accountancy. Na een aantal theoretische overwegingen volgt een beschouwing over de praktische toepassing van de steekproef, waarbij o.m. enkele algemene voorwaarden worden aangegeven waaraan voldaan moet zijn wil het zin hebben steekproeven toe te passen. Voorts wordt ingegaan op het vraagstuk van het bedrag der posten; de schrijver wijst op de door Prof. de Wolff verrichte arbeid op dit punt, welke een bruikbare oplossing voor dit probleem biedt en mogelijkheden voor een aanmerkelijke uitbreiding van de toepassing van steekproeven in de accountantspraktijk opent.

A IV - 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, februari 1960*
E 635.451 : E 741.23 : E 76

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Schets van karakter en problematiek van de agrarische economie

H o r r i n g, Prof. Dr J. — De inaugurele rede van Prof. Horring bij de bezetting van de nieuwe leerstoel in de agrarische economie te Amsterdam begint met een beknopte historische schets van de ontwikkeling van de agrarische economie - vroeger landhuishoudkunde genoemd - in Nederland. Vervolgens wordt ingegaan op het karakter van de specialisaties binnen de economische wetenschap; in navolging van Prof. Limperg ziet Prof. Horring deze specialisaties en dus ook de agrarische economie als deelwetenschappen. Hij kan het niet eens zijn met de te Rotterdam gehuldigde opvatting dat het gaat om „toepassingen” van de „theoretische economie”.

Van doorslaggevend gewicht voor het bestaansrecht van een leerstoel in de agrarische economie is het feit dat er met betrekking tot de landbouw economische vraagstukken bestaan met min of meer gemeenschappelijke, eigen karaktertrekken. Deze wortelen vooral in eigenaardigheden van het aanbod en de vraag, maar komen voornamelijk tot uiting in de prijsvorming, de inkomenspositie en de verdeling van de produktieve krachten. Een en ander wordt nader toegelicht, waarna tot besluit nog wordt ingegaan op de keuze van de naam van het vak.

Ba II - 1
E 011.4 : E 635.1

De Economist, februari 1960

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Accounting and Operations Research - Example of a Problem in Marketing Channels

E d e l m a n, F. — In dit artikel wordt een toepassing van operations research op de afzetpolitiek van een bedrijfshuishouding behandeld. Daarbij wordt tevens in het licht gesteld, hoe misleidend administratieve gegevens kunnen zijn wanneer bij de samenstelling ervan niet volledig in het oog is gehouden voor welk doel zij gebruikt moeten worden. Bijvoorbeeld kan een verbijzondering van algemeene verkoopkosten naar de omzetten welke langs verschillende afzetwegen worden behaald, een juist inzicht in de relatieve winstmogelijkheden van die afzetwegen zodanig belemmeren dat minder gunstige afzetwegen worden verkozen en daarmee de concurrentiepositie onnodig wordt verzwakt. Elk kostenelement dient afzonderlijk te worden bestudeerd in zijn oorzakelijk verband met de doelstellingen van het bedrijf. Aldus kan een model worden verkregen dat de basis vormt voor een juiste afzetpolitiek.

Ba III - 1
E 722.4 : E 642.354

N. A. A. Bulletin, februari 1960

Price Tags for Business Policies

A n s h e n, M. — Aan de hand van praktijkgevallen wordt toegelicht, op welke wijze beleidsvraagstukken kwantitatief kunnen worden benaderd. De richtlijnen voor het beleid welke in een bedrijfshuishouding worden gevolgd, dateren vaak uit een vroeger tijdperk en zijn dan meestal niet volledig aangepast aan de tegenwoordige situatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het beleid met betrekking tot de research op het gebied van nieuwe en verbeterde produkten. Een ander voorbeeld betrof seizoenfluctuaties in de produktie welke konden worden vermeden door een wijziging in de voorraadpolitiek.

De kwantitatieve benadering van een beleidsvraagstuk vereist wel cijfers, doch het behoeven geen nauwkeurige cijfergegevens te zijn. Met schattingen van ervaren mensen kan reeds veel worden bereikt, vooral indien het mogelijk is de schattingen van meerdere personen te vergelijken. Ook indien schattingen niet juist zijn, hebben zij nut, omdat zij de mensen dwingen om hun vage ideeën en veronderstellingen bewust te maken en te preciseren. Tevens bereikt men met de poging om beleidsvraagstukken te kwantificeren dat de betrokkenen een frisse kijk op historisch gegroeide verhoudingen krijgen; de vraagstukken worden in een nieuw licht gezien en men gaat eerder aan het denken, zowel in kritische als in creatieve zin. Deze wijze van kwantitatieve benadering is reeds mogelijk zonder kostbare rekenmachines of hogere wiskunde; met een aantal schattingen en eenvoudige rendabiliteitsberekeningen kan reeds veel worden bereikt.

Ba III - 1
E 722.4

Harvard Business Review, januari-februari 1960

Revenue Account Presentation

Matthews, John W. — Accountants behandelen lonen, salarissen en honoraria tezamen met de inkopen als kosten, die van de totale bruto opbrengst moeten worden afgetrokken om het netto, voor uitkering vatbare bedrijfsresultaat te bepalen. Dit is een bruikbare methode zolang de verlies- en winstrekening alleen voor de aandeelhouders wordt opgesteld, maar tegenwoordig zijn ook anderen daarin geïnteresseerd, bijvoorbeeld de werknemers en de overheid. In de nationale boekhouding wil men tot aggregatieve grootheden komen, die gelden voor de volkshuishouding als geheel. In dit stelsel speelt de toegevoegde waarde, zijnde de som van lonen, salarissen, honoraria, provisie en winst, een rol. Het is nu volgens de schrijver gewenst, dat de opstelling van de verlies- en winstrekening van de ondernemingen hierbij aansluit, en wel op de volgende wijze. Van de bruto opbrengst worden de inkopen en de afschrijvingen afgetrokken, zodat resulteert de netto opbrengst. Dan wordt er een staat opgemaakt, die een overzicht geeft van de verdeling van de netto opbrengst. Op deze laatste staat komen als posten voor: de uitkeringen aan de produktiefactoren arbeid en kapitaal, de bijdragen in de lasten van de overheids-huishouding en de reserveringen.

Ba III - 3
E 771

The Accountant (England en Wales) 19 maart 1960

Verslaglegging door naamloze vennootschappen

Posthumes Meyjes, W. C. — Het artikel opent met enige wenken voor een goede typografische verzorging van het jaarverslag. Na het pre-advies van de commissarissen bespreekt de schrijver het directieverslag, waarbij hij erop aandringt aan de aandeelhouders geen gegevens te onthouden, die zonder het bedrijfsbelang te schaden zonder bezwaar kunnen worden meegedeeld.

Het verdient aanbeveling activa als terreinen, gebouwen, installaties enzovoorts, tegen vervangingswaarde op de balans op te nemen. Bij de behandeling van de vlottende middelen besteedt de auteur in het bijzonder aandacht aan de post „Effecten” en aan de weergave van de ingekochte eigen aandelen. Wat betreft het eigen vermogen wordt erop aangedrongen bij het aandelenvermogen duidelijk per categorie de bedragen van de geplaatste aandelen te laten uitkomen en bij de reserves onderscheid te maken tussen vrije reserves en reserves, waarop een claim van derden rust. Na de behandeling van het vreemd vermogen op korte en lange termijn komt de verlies- en winstrekening aan de orde, welke rekening het karakter van een exploitatierekening behoort te dragen en wel zó, dat de aandeelhouder zich een oordeel kan vormen over de „earning-capacity” en de voor het bedrijf noodzakelijke bezettingsgraad. De winstverdeling dient volgens de statuten te zijn opgesteld. Gebeurt dit niet dan wekt het bestuur de indruk iets te verbergen te hebben.

Een accountantsverklaring mag aan de jaarstukken niet ontbreken.

Snelle publikatie van het jaarverslag is gewenst en zo dit onmogelijk is verdient het aanbeveling tussentijds belangrijke gegevens te publiceren. Een goed contact met de pers is eveneens van groot belang.

Ba III - 3
E 771

Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, maart 1960

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Werkt de vervangingswaarde inflatoir?

Dit artikel is een samenvatting van een beschouwing in het Algemeen Handelsblad, waarin de mogelijke gevolgen van toepassing der vervangingswaarde voor de ontwikkeling van het prijspeil van verschillende kanten worden belicht. Daarbij valt vooral het accent op het feit, dat fiscale aanvaarding van de vervangingswaarde de overheid een automatisch werkend conjunctuurwapen uit de hand zou slaan. Hoewel anderzijds ook anti-inflatoire werkingen van de vervangingswaardetoepassing worden gereleveerd, concludeert het artikel dat deze toepassing in de tegenwoordige toestand stellig inflatoir zal werken.

Ba IV 2e
E 136.322.1

Keesings Financieel-economische Berichten, 26 februari 1960

The Steel Strike and Inflation in Accounts

J. S. Seidman, de voorzitter van het American Institute of Certified Public Accountants, deelde tijdens een interview over de staalstaking in de Verenigde Staten aan verslaggevers mee, dat het ten tijde van inflatie gewenst is, dat de ondernemingen twee jaarrekeningen opstellen. De ene moet gebaseerd zijn op de historische kosten, terwijl uit de andere de invloed van de inflatie op het bedrijfsresultaat en de financiële positie moet blijken. Het

opstellen van de jaarrekening op basis van de historische kosten is de taak van de accountant, maar de andere jaarrekening ligt meer op het terrein van de econoom. De redactie van „The Accountant” voegt hieraan toe, dat in 1950 een commissie, gefinancierd door het American Institute of Certified Public Accountants en de Rockefeller Foundation van mening was, dat ook de jaarrekening, waarin de gevolgen van de inflatie tot uitdrukking komen, onder de competentie van de accountant valt.

Ba IV - 2e

The Accountant, (Engeland en Wales) 19 maart 1960

E 253.2 : E 635.451

V. LEER VAN DE FINANCIERING

What the Investment Analyst would like to see in Company Reports and Accounts

English, A. R. — De relatieve betekenis van de institutionele beleggers is gedurende de laatste kwart eeuw voortdurend toegenomen en wordt nog steeds groter. Deze groep is sinds kort geïnteresseerd in belegging in aandelen; dit verschijnsel hangt samen met de geldontwaarding en zal daarom zeker in belang toenemen. De institutionele belegger die een aandelenportefeuille beheert heeft sterke behoefte aan goede beleggingsadviezen. De beleggingsadviseur is echter aangewezen op de gegevens welke door de ondernemingen zelf worden verstrekt.

De schrijver geeft een aantal wensen te kennen met betrekking tot het tijdstip waarop de gegevens beschikbaar komen, de inhoud van de toespraak welke tot de vergadering van aandeelhouders wordt gericht en de inhoud van het jaarverslag. Gewezen wordt o.m. op de wenselijkheid van het vermelden van gegevens over een aantal - bijvoorbeeld tien - jaren. Een ander belangrijk punt wordt gevormd door de deelnemingen en de daaruit verkregen inkomsten, welke afzonderlijk van de eigen resultaten der onderneming behoren te worden vermeld. Van belang zijn ook gegevens omtrent de financieringsmethoden, o.m. de positie met betrekking tot kort en middellang bankkrediet en de toekomstige mogelijkheden in dit opzicht.

De auteur stelt dat de rede voor de vergadering van aandeelhouders bij voorkeur andere gegevens moet bevatten dan het jaarverslag; voor de rede komen bijvoorbeeld in aanmerking een kort overzicht van de gunstige en ongunstige aspecten van de activiteit van de onderneming in de verslagperiode, gegevens omtrent de verhouding tot de werknemers, een vergelijking van de ontwikkeling van de onderneming met die van de bedrijfstak en enige gedocumenteerde toekomstverwachtingen.

Ba V - 1

Accountancy (Engeland), februari 1960

E 324.222

IV. LEER VAN DE ORGANISATIE

Marketing - a lesson for Marx

Goldman, M. I. — De economie van de Sovjet-Unie, die tot voor kort een schaarste-economie was, begint zich te ontwikkelen in de richting van een „buyers' market”. Meer en meer consumptiegoederen, waaronder duurzame en relatief kostbare, komen ter beschikking; dit brengt met zich dat de afzet, welke tot nu toe geen vraagstuk was, in toenemende mate de aandacht gaat opeisen. In dit artikel worden veranderingen beschreven welke zich dientengevolge voordoen in handel en marktwezen en in de methoden van verkoop en afzetbevordering. Het aantal schakels in de distributieketen neemt hier en daar duidelijk toe, terwijl in toenemende mate reclame wordt gemaakt. Er zijn reclamebureaux ontstaan en media als televisie en radio worden naast dagbladreclame e.d. meer en meer gebruikt. Verkopen op afbetaling hebben eveneens hun intrede gedaan; zelfbediening, automatenverkoop en postorderverkoop worden toegepast, zij het vaak nog op andere wijze dan in het Westen. De analyse van de oorzaken der beschreven ontwikkelingen is belangwekkend ook in zoverre dat zij de onmisbaarheid van bepaalde structuren van externe organisatie in een verder ontwikkelde economie duidelijk naar voren doet komen.

Ba VI - 9

Harvard Business Review, januari-februari 1960

E 635.34(47)

Een hulpmiddel bij onderzoek van de organisatiestructuur

Bialosterski, F. J. — Hier wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld uiteengezet op welke wijze het contactdiagram toepassing kan vinden in het kader van het structuuronderzoek van een organisatie.

Ba VI - 13

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, februari 1960

E 640.2

Beperkingen bij het streven naar efficiency bij de Overheid

Hasper, J. — De schrijver constateert een zekere eenzijdigheid in de kritiek op de overheid wat betreft de efficiency van haar apparaat. Hij wijst op de noodzaak, beleid (bestuur) en beheer te onderscheiden; in bestuurszaken mag efficiency niet het laatste woord spreken, zeker niet waar grote belangen zouden worden geschaad. De ambrenaren zijn volgens de schrijver zeker niet minder „efficiency-minded” dan de functionarissen van het particuliere bedrijfsleven.

Vervolgens wordt een analyse gegeven van enkele bronnen van efficiency in bestuurszaken en wordt gesteld dat een nieuwe oriëntering wenselijk is, in de zin van scheiden van het efficiency-probleem naar bestuur en beheer, departement en gemeente, culturele en economische zaken.

Van groot belang is voorts dat het publiek beter wordt voorgelicht omtrent de bescherming, die het vinden kan in een zekere materiële inefficiency bij de behartiging van het openbaar belang; dit probleem is er een van public relations.

Ba VI - 13

Economisch-Statistische Berichten, 10 februari 1960

E 643.01 : E 611.21

Karakter en kenmerken van de communicatie

Thierry, Prof. Dr H. — Tal van organisatie- en leidingvraagstukken zijn in wezen communicatieproblemen. In de meeste gevallen ligt het zwaartepunt voor het verkrijgen van een goede communicatie in het opbrengen van de juiste mentaliteit.

De schrijver onderscheidt vijf stadia in de communicatie: de „verzending” door de afzender, het doorlopen van één of meer kanalen, de ontvangst, de interpretatie en de reactie van de geadresseerde. In elk van deze stadia kan er iets mis gaan, waardoor het effect niet aan de verwachting beantwoordt. Er wordt op gewezen dat zwijgen ook een vorm van communicatie is, en soms een vorm van de slechtste soort. Communicatie speelt zich niet alleen op het rationele vlak af; de emoties spelen vaak een veel grotere rol dan men beseft. Een en ander wordt met praktijkvoorbeelden toegelicht.

Elke communicatie lokt bij de „geadresseerde” een bepaalde reactie of responsie uit; het is van veel belang om na te gaan of deze responsie de bedoelde is. Hieraan ontbreekt veel: de communicatie moet meer dan tot nu toe gebruikelijk is, worden begeleid in de verschillende stadia. Vooral persoonlijk contact is hierbij van veel betekenis. In bedrijven van enige omvang is misschien plaats voor een staffunctionaris voor de communicatie, welke functie heel goed verenigbaar is met die van „human relations officer”.

Ba VI - 13

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, februari 1960

E 641.210.1

Budgetteringsnummer

Het bijzondere „budgetteringsnummer” van het periodiek „De Naamloze Vennootschap” bevat een zestiental bijdragen van verschillende auteurs over diverse zijden van het budgetteringsvraagstuk en daarmee verband houdende problemen. Prof. Theil en D. B. Jochems schrijven over de Centrale Economische Plannen, de werkgelegenheidsvoorspellingen van het Rijksarbeidsbureau en de conjunctuurtestprognoses. Van Chr. Fransen is er een bijdrage over het verkoopbudget, van C. Scholma een beschouwing over het budget voor de produktiekosten en van B. v. d. Meer een over de budgettering van inkopen en inkoopkosten. Het onderwerp budgettering en investering is behandeld door H. Diepenbroek, de budgettering van de liquiditeit door C. J. Coumou en J. Koning. Dr A. M. Groot leverde twee bijdragen. De andere medewerkers zijn A. Tempelaar, A. M. v. d. Ploeg, G. E. Bod, R. Burgert, A. v. d. Putten, W. Schattinga en J. M. van Es.

Ba VI - 18

De Naamloze Vennootschap, februari-maart 1960

E 641.231.3

The role of the industrial accountant in the modern world

Geoffrey Edge, C. — De boekhouder van een bedrijf heeft tot taak het administratieve apparaat zodanig te organiseren, dat het een steun wordt voor het beleid van de directie. De schrijver besteedt in het bijzonder aandacht aan de functies van de kostprijzadministratie in dit verband. Hierbij komen ook de bedrijfsbegroting, met de organisatie waarvan de boekhouder belast is, en de zogenaamde „direct costing”-methode naar voren. Bij de methode van de directe kosten, omvatten de standaardkosten uitsluitend kosten, die direct variabel met de productieomvang zijn, terwijl de vaste lasten en de afwijkingen van de standaard ten laste van de resultatenrekening worden gebracht. De break-even-analyse, de marginale en de differentiële calculatie worden door de auteur als voorbeelden van direct costing aangehaald. Vooral bij de beoordeling van de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat blijken de voordelen van de directe-kosten-methode.

Ba VI - 18

The Canadian Chartered Accountant, maart 1960

E 742.3

Sales Forecasting and Production Control

Battersby, A. — Een goede beheersing van het productieproces in een bedrijf kan tot een beperking van de omvang van de voorraden leiden en daarmee voorkomen dat vermogen niet-rendabel wordt geïnvesteerd. Begroting van de activiteiten van de onderdelen van de productie is van groot belang voor de beheersing van de gang van zaken. De grote hoeveelheden e.d. zijn opzichzelf niet het belangrijkste: het gaat om de stelselmatige actie waartoe zij de aanleiding vormen.

Gewoonlijk vormt een begroting van de verkopen het uitgangspunt waarvan de gegevens voor de activiteiten van de andere afdelingen worden afgeleid.

Elke begroting houdt principieel een vrij grote mate van onzekerheid in en de beheersactie dient hiermede rekening te houden. Een voorraadbeheersing welke alleen bij volledig juiste begroting effectief is, moet als ondoelmatig worden aangemerkt.

De wekelijkse verkopen van produkten welke aan een groot aantal afnemers worden verkocht vertonen veelal een bepaald patroon, waarbij kleine afwijkingen van de gemiddelde verkopen meer voorkomen dan grote. Een boven- en benedengrens van de afwijkingen van het gemiddelde kan met behulp van de wiskundige statistiek worden bepaald, waarbij de kans op grotere afwijkingen tevens wordt berekend. Een en ander wordt in het artikel met voorbeelden toegelicht. De beheersing van inkoop en voorraden vertoont een zekere analogie met een zelf-regulerende centrale verwarming; echter is deze laatste een gesloten geheel, terwijl het bij de voorraadbeheersing gaat om een deel van de bedrijfshuishouding. De instabiliteit wordt hier beperkt door de reacties welke eventuele storingen oproepen in andere delen van de organisatie en door de actie van de mensen in de bedrijfshuishouding.

Ba VI - 18
E 641.231.3

The Accountant, 27 februari 1960

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Multimomentopnamen ten behoeve van tijdmeting

Begeer, Drs W. — Bij de methode van de multimomentopnamen ten behoeve van tijdmeting maakt de waarnemer op willekeurig gekozen tijdstippen een rondgang en noteert de handeling welke door de arbeider op het moment van waarneming wordt verricht om aldus inzicht te verkrijgen in de aan de onderscheidene handelingen bestede tijd. Grondlegger van de methode is L. H. C. Tippet, die de methode „snapreading-method” noemde. Later is deze methode bekend geworden onder de naam „ratio delay” en in ons land heeft J. R. de Jong de methode „multimomentopnamen” genoemd.

De methode heeft voor op die der continuele waarneming dat een betere bezetting van de waarnemer wordt verkregen. Daarentegen wordt bij deze wijze van tijdmeting geen inzicht verkregen in het totaal aantal handelingen en in de mogelijke bijzonderheden van de handelingen elk afzonderlijk.

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wordt de methode van de multimomentopnamen toegelicht; tevens wordt ingegaan op enige statistische aspecten zoals homogeniteit van het materiaal, de grootte van aantal waarnemingen, de berekening van de standaardafwijking en de eis van onderlinge onafhankelijkheid van de waarnemingsresultaten voor verschillende personen. Tenslotte worden enkele publicaties vermeld waarin ook andere aspecten van deze methode van tijdmeting worden behandeld.

Ba VII - 5
E 641.214.21

Maandblad voor Handelswetenschappen, februari 1960

More and better maintenance training

Hoy, G. A. — De technologische ontwikkeling brengt mee dat de technische apparatuur in een aantal bedrijfstakken in snel tempo gemoderniseerd wordt. De mensen die voor het onderhoud van de machines verantwoordelijk zijn, dreigen dan achter te raken. Het is zaak, deze technici geregeld bij te scholen; dit geldt niet alleen voor de uitvoerende krachten doch evenzeer voor degenen die leiding geven aan de onderhoudswerkzaamheden. In dit artikel wordt o.m. ingegaan op de methoden welke voor deze soort scholing het best voldoen, op de selectie van de op te leiden mensen en die van de opleiders. De vraagstukken voor kleinere ondernemingen worden afzonderlijk behandeld. De beschouwing berust grotendeels op enquête- en interviewgegevens. Ingegaan wordt o.m. ook op het verband tussen de organisatie van een bedrijfshuishouding en de vermeende of werkelijke behoefte aan scholing en opleiding van haar employés.

Ba VII - 7
E 641.212.431

Factory, februari 1960